

INFOFICHE

AGROFORESTRY BOOST DE BIODIVERSITEIT VAN BODEM TOT BOOMTOP

AUTEUR(S): WILLEM VAN COLEN, PAUL PARDON, SANDER VAN DAELE, BERT REUBENS

Interreg
Vlaanderen-Nederland

Gefinancierd door
de Europese Unie

CAMBIUM

AGROFORESTRY
VLAANDEREN

Waarom agrarische biodiversiteit telt

Een gezond landbouwlandschap krioelt van bodemleven, insecten, vogels en zoogdieren die samen zorgen voor natuurlijke plaagbestrijding, bestuiving, vruchtbare bodems en een veerkrachtig ecosysteem. Een soortenarm systeem is sterk afhankelijk van een beperkt aantal functionele soorten en hierdoor vaak heel kwetsbaar.

Toch staat de biodiversiteit in de Vlaamse en Nederlandse landbouw onder grote druk. Intensieve monocultuurteelten, een beperkte gewasdiversificatie, versnippering van het landschap en het verdwijnen van houtige elementen, akkerranden en natte zones zorgen ervoor dat veel soorten het moeilijk hebben. Ook de klimaatverandering zet de agrarische biodiversiteit steeds meer onder druk.

Het geleidelijk wegvallen van de vele uiteenlopende diensten die biodiversiteit aan de landbouw levert, leidt onder andere tot een verdere degradatie van bodem- en waterkwaliteit en een grotere afhankelijkheid van externe inputs om de productie op peil te houden. Biodiversiteit is dus geen luxe, maar een fundament voor duurzame landbouw. Daarom gaan wij in deze infociche verder in op de link tussen agroforestry en biodiversiteit, waarbij we tips geven over hoe je specifieke biodiversiteitsgroepen kunt stimuleren op jouw (agroforestry) perceel.

Agroforestry combineert biodiversiteit met productiviteit

Houtige gewassen spelen een sleutelrol in een divers en gezond landbouwecosysteem. De biodiversiteit in het overwegend open landbouwlandschap is sterk afhankelijk van de aanwezigheid van (half)natuurlijke en permanente landschapselementen zoals houtkanten, bomenrijen en bosfragmenten.

Ook de (semi)permanente bomen en struiken in een productief agroforestry systeem kunnen biodiversiteit opnieuw een prominentere plek geven in de landbouw. Waar biodiversiteitsmaatregelen vaak vertrekken vanuit het (al dan niet tijdelijk) uit productie nemen van landbouwgrond, combineert agroforestry biodiversiteit met productiviteit (figuur 1).

Figuur 1. Links: jong agroforestry systeem met walnoot en tussenteelt van prei waar de boomstroken ingezaaid werden met een meerjarig bloemenmengsel voor het aantrekken van nuttige insecten. Recht: een gemengde haag met flankerende ruige grasstrook zorgt voor extra biodiversiteit. Lees [hier](#) meer over dit perceel.

Variatie aan de basis van biodiversiteit

Agroforestry is per definitie meer divers in structuur, gewassen en/of dieren dan een reinteelt (figuur 2). Het introduceren van bomen en struiken zorgt voor gradiënten in microklimaat (water, wind, temperatuur, licht), creëert verticale gelaagdheid met variatie in dichtheid, bloei, structuur... en brengt ook ondergronds variatie door de verschillende wortelstructuren, aangepast bodembeheer onder of langs de bomen en de aanbreng van uiteenlopende soorten plantaardig materiaal in de bodem.

Deze eigenhandig aangebrachte botanische en structurele diversiteit brengt bijgevolg ook heel wat andere biodiversiteit met zich mee: van regenwormen tot vogels, van bestuivers tot vleermuizen. Naargelang het type agroforestry en de exacte invulling ervan kunnen we in deze systemen op termijn typische grasland-, bos- of akkersoorten, of onderlinge combinaties ervan, verwachten.

De impact van agroforestry op de biodiversiteit is de laatste jaren in Vlaanderen en Nederland, maar vooral daarbuiten, regelmatig onderwerp van onderzoek. Dit onderzoek focust doorgaans vooral op de hagen, houtkanten of ondergroei in de boomstroken die vaak deel uitmaken van een agroforestry systeem. De meeste studies duiden op overwegend positieve effecten, waarbij bomen en andere houtige gewassen de aantallen of soortendiversiteit verhogen van vogels, loopkevers, spinnen, nachtvlinders, dagvlinders, bijen en andere insecten, kleine zoogdieren, ... Goed ontwikkelde agroforestry percelen zijn hiermee soms even soortenrijk als meer natuurlijke bossystemen. Zie ook deze [kansentabel voor natuurinclusieve akkerbouw](#), waar het effect van agroforestry op heel wat diergroepen als positief wordt ingeschat. Niet alle soorten profiteren echter van agroforestry. Zo zullen typische akker- en weidevogels van open landschappen percelen met bomen bijvoorbeeld vermijden.

Uiteindelijk wordt met agroforestry gestreefd naar een zichzelf regulerend ecosysteem. Daarin hebben minder gewenste (plaa)soorten ook hun plaats, maar in een volwassen, divers werkend systeem zullen deze voldoende onder controle gehouden worden. Het duurt echter een tijd vooraleer dit evenwicht gevonden wordt en dit vraagt aandacht voor biodiversiteit in alle dimensies van de bedrijfsvoering. Op weg naar dit evenwicht kan er mogelijks tijdelijk overlast of schade optreden waartegen ingegrepen moet worden.

Samenvattend wordt gesteld dat agroforestry de algemene biodiversiteit op perceels- en landschapsniveau verhoogt door volgende kenmerken en functies:

- een hogere botanische diversiteit,
- de aanwezigheid van (semi)permanente, onverstoorde vegetatie,
- de variatie in vegetatiestructuur,
- het ontstaan van microklimaten in de overgangszone tussen twee vegetatietypes (bomen – teelt),
- de rol als buffer- en verbingszone, zogenaamde ecologische corridors, tussen natuurlijke gebieden en natuurlijke landschappen (zie verder).

We focussen hierna vooral op fauna, maar in alley cropping (rijenteelt-) systemen zal een extensievere invulling van de boomstrook bijvoorbeeld ook de plantendiversiteit doen toenemen doordat deze niet-beteelde strook voor heel wat wilde planten een geschikte groeiplaats vormt.

Figuur 2. Agroforestry verhoogt de botanische en structurele diversiteit op het perceel.

Bomen(rijen) zorgen voor verbinding in gefragmenteerd landschap

Agroforestry kan geïsoleerde leefgebieden van soorten verbinden. De bomen(rijen) met eventueel bijhorende niet-beteelde stroken en de bredere houtkanten fungeren hierbij als ecologische corridor (figuur 3). Ze bieden voedsel en schuilplaatsen voor heel wat soorten insecten, vogels, vleermuizen, amfibieën... en zorgen ervoor dat deze zich doorheen open en gefragmenteerde landschappen kunnen bewegen. Klimaatverandering zorgt ervoor dat leefgebieden steeds sneller opschuiven, waardoor deze corridorfunctie van agroforestry in de toekomst alleen maar zal toenemen in belang.

De effectiviteit van deze bomenrijen als corridors wordt in de eerste plaats bepaald door hun ligging waarbij ze een logische verbinding vormen tussen grotere natuurgebieden, bosfragmenten of bossen. Maar ook de kwaliteit van ecologische corridors kan variëren en hangt onder andere af van hun:

- **Soortensamenstelling:** alhoewel verschillende soorten ook verschillende eisen zullen stellen aan een corridor, is het aan te raden om met een mix van inheemse soorten te werken die doorgaans beter afgestemd zijn op de lokale biodiversiteit.
- **Structuur:** een meerlagige en weinig onderbroken invulling van de bomenrij (kruiden, struiken, bomen) is veelal voor meer soorten geschikt als corridor dan een rij die enkel bestaat uit hoogstambomen op ruime afstand van elkaar.
- **Dimensies:** doorgaans zijn bredere corridors effectiever dan smalle, maar dit is zeker niet voor alle soorten noodzakelijk en sterk afhankelijk van de afstand die via deze corridors overbrugd moet kunnen worden of in welke mate deze corridors ook effectief een leefgebied voor de soort moeten zijn.
- **Beheer:** gepast beheer zorgt ervoor dat de bomenrijen jaarrond hun corridorfunctie blijven vervullen. Het snoeien van bomen en hagen of het maaien onder de bomen gebeurt bijvoorbeeld best buiten het broedseizoen, maaien in de zomer is bijvoorbeeld dan weer nefast is voor bestuivers. Ook het in één keer sterk terug snoeien of kappen van een volledige bomenrij moet vermeden worden. Gefaseerd beheer is vaak een oplossing.

Deze veralgemeende richtlijnen vragen enige voorzichtigheid, want verschillende soorten zullen verschillende eisen stellen aan een corridor. Wat voor één soort een geschikte corridor is, kan voor de andere soort een barrière zijn. Vaak is het echter nog niet helemaal duidelijk welke soorten profiteren van welk type corridors en agroforestry systemen. Om een soort aan te trekken is het uiteindelijk van belang om te voorzien in voedsel voor die soort (nectar, bessen, insecten,...), een plek om te schuilen of overnachten en een plek om zich voort te planten. Een mix van verschillende habitats dus.

Figuur 3. Bomenrijen zijn ecologische corridors die zorgen voor verbinding in open landschappen. Bron: Bomen op mijn land, Agroforestry Netwerk Nederland.

Effect op biodiversiteit is afhankelijk van veel factoren

Over het algemeen heeft agroforestry dus een positief effect op de biodiversiteit. Een uitgangspunt bij het ontwerp van agroforestry is dat er gestuurd wordt op het creëren van botanische en structurele diversiteit, waarbij in de regel geldt dat de faunadiversiteit toeneemt met de botanische diversiteit in de gras-, gewas- en boomstrook. Aanvullend daarop kunnen we stellen dat de ondergrondse biodiversiteit toeneemt een hogere bovengrondse diversiteit. Maar de grootte van het biodiversiteitseffect is afhankelijk van veel factoren (figuur 4).

De uitgangssituatie en basis natuurkwaliteit van het omringende landschap is bepalend voor de grootte van het effect op de biodiversiteit. In een ecologisch arm gebied zal de natuurwinst groter zijn dan in een landschap dat al heel wat ecologisch interessante elementen heeft. Bij een té sterk uitgekleeft landschap zal het effect dan weer net klein zijn omdat er nauwelijks instroom van biodiversiteit mogelijk is. Mik je op bepaalde soorten dan hangt veel af van de aanwezigheid van bronpopulaties van de doelsoort in de buurt. Een voorafgaande analyse van het landschap kan handig zijn om duidelijk te maken welke habitats vooral ontbreken en kan richtinggevend zijn bij de uitwerking van het agroforestry ontwerp. Dit overstijgt echter het niveau van de individuele landbouwer en vraagt een gebiedsgerichte aanpak.

Figuur 4. Links: knoppen waaraan je kunt draaien om biodiversiteit te bevorderen in een silvopastoraal systeem. Rechts: alley cropping (rijenteelt-) systeem. Gebaseerd op de Stigter & Prins, 2023.

Maar ook op niveau van het individueel agroforestry perceel zijn er heel wat knoppen waaraan gedraaid kan worden om het biodiversiteitseffect te vergroten of om bijvoorbeeld specifieke diergroepen en -soorten gericht een extra duwtje in de rug te geven. Factoren zoals boomsoortkeuze, plantdichtheid, oriëntatie en vorm, het beheer van de gewassen en houtige soorten (bodembewerking, snoeien, maaien, gewasbescherming...) en de invulling van de boomstrook hebben een grote invloed op de biodiversiteit en natuurwaarde van het systeem. Maar ook de keuze van tussenteelt heeft zijn impact. Zo kun je in silvopastorale systemen kiezen voor kruidenrijke graslanden. Wat betreft soortenkeuze is een vuistregel dat inheemse soorten meer biodiversiteit met zich meebrengen dan uitheemse soorten (hoewel hier zeker ook uitzonderingen op zijn). Het veranderend klimaat zorgt er echter voor dat we hier steeds flexibeler mee zullen moeten omspringen. In de volgende paragraaf zoomen we verder in op deze verschillende factoren.

Welke dieren profiteren van agroforestry?

We geven een overzicht van enkele diergroepen met een zekere landbouwkundige waarde die profiteren van agroforestry. Per groep lees je meteen ook enkele concrete tips en beheerrichtlijnen om deze extra te stimuleren.

Afvaleters

Organismen zoals regenwormen, pissebedden en miljoenpoten zijn belangrijk voor de afbraak van dood organisch materiaal en recyclage van voedingsstoffen. Zo bevorderen ze de bodemvruchtbaarheid en -kwaliteit. Omdat verschillende soorten andere voorkeuren kunnen hebben in types organisch materiaal en manier van afbreken, kan een toename in diversiteit van deze soorten een positief effect hebben op de aanwezige afbraakprocessen.

Bomen en struiken zijn via blad-, takval en afbraak van fijne boomwortels een extra bron van afbreekbaar organisch materiaal en stimuleren zo het bodemleven. De hoeveelheid organische stof is voor die reden dan ook een goede indicator voor de bodembiodiversiteit. De bomenrij en naastliggende teeltzone biedt bovendien een goed habitat vanwege het vochtigere en schaduwrijkere microklimaat, de beschutting tegen predatoren en de geschikte plaatsen voor overwintering en reproductie. In alley cropping systemen worden de grootste aantallen afvaleters gevonden in de bomenrijen en aan de rand van de akkerbouwzones het dichtst tegen de bomenrijen.

De mate waarin agroforestry een effect heeft op deze soorten en hoever in de teelt dit rijkt is onder meer afhankelijk van andere factoren zoals boomsoortenkeuze, teeltkeuze, ouderdom van het systeem en uitgevoerde bodembewerkingen.

Concrete tips en richtlijnen om dit bodemleven extra te stimuleren

- Zorg voor variatie in soorten bomen en struiken om zo een breder scala aan bodemorganismen te ondersteunen.
- Kies voor inheemse bomen en struiken met goed verteerbaar strooisel, de zogenaamde 'rijkstrooiselsoorten', zoals winterlinde, veldesdoorn, ratelpopulier, zoete kers, walnoot en hazelaar.
- Kies in een alley cropping systeem voor een extensief beheerde boomstrook met een ruigere vegetatie van diep wortelende, meerjarige soorten.
- Voer strooisel of snoeiafval niet af, maar laat het indien mogelijk in de boomstrook liggen. Is dit niet mogelijk, versnipper of composteer dit materiaal dan en breng het later opnieuw aan in de bomenrij of werk het in de bodem van de akker in.
- Hanteer de basis agro-ecologische principes voor een beter bodemleven: minimaliseer bodemverstoring, gebruik organische meststoffen, beperk chemische bestrijdingsmiddelen, hou de bodem bedekt met groenbedekkers of -bemesters (of als dat niet lukt, met groene mulch ofwel dood organisch materiaal)...

Insecten als bestuivers en natuurlijke vijanden

Typische bestuivers zoals onder andere wilde bijen, zweefvliegen en (nacht)vinders zijn doorgaans talrijk aanwezig in agroforestry. Deze systemen bevatten vaak niet alleen méér bloeiende planten dan vele courante landbouwsystemen, maar bieden ook een grotere verscheidenheid aan bloeiers. Deze variatie aan bloeiende kruiden, struiken en bomen zorgt voor een langere bloeihoog met hoog nectar- en stuifmeelaanbod doorheen het seizoen. Windbreking in een agroforestry systeem zorgt bovendien voor een gunstig microklimaat voor deze insecten. Eerdere studies wijzen vooral op een positief effect van agroforestry op de soortenrijkdom aan solitaire bijen als bestuivers, terwijl dit effect bij andere bestuivers minder duidelijk is.

Ook typische natuurlijke vijanden zoals sluipwespen, lieveheersbeestjes, gaasvliegen, kortschildkevers en loopkevers profiteren van het hogere aanbod aan nectar, nestgelegenheid, schuilplaatsen en overwinteringsplekken in agroforestry. In alley cropping systemen bleek vooral de vaak extensief beheerde kruidenrijke boomstrook, eerder dan de bomen zelf bepalend. Studies bevestigen doorgaans dat er meer plaagbestrijdende insecten aangetroffen worden in agroforestry. Hoewel toepassers vaak aanhalen het effect hiervan ook te zien in hun teelten, slaagt men er zelden in om de directe impact ervan op de plaagdruk in de landbouwgewassen cijfermatig aan te tonen.

Concrete tips en richtlijnen

om bestuivers en natuurlijke vijanden extra te stimuleren

- Zorg voor variatie in inheemse soorten bomen en struiken om zo een breder scala aan nuttige insecten te ondersteunen. Zo heeft elk insect zijn eigen waardplanten en zijn insecten vaak gespecialiseerd in het bereiken van nectar van specifieke plantensoorten.
- Kies in een alley cropping systeem voor een extensief beheerde bloemenstrook als boomstrook, met een ruigere vegetatie van meerjarige bloeiende soorten. Beperk het aantal maai beurten en maai enkel in het voor- of najaar of maai gefaseerd.
- Maximaliseer de bloeihoog door te kiezen voor soorten met een overlappende bloeitijd voor nectar en stuifmeel. Geef struiken ook de kans om te bloeien door minder intensief of gefaseerd te snoeien.
- Creëer een geschikter overwinteringshabitat voor loopkevers door de bomenrijen aan te planten op licht opgehoogde keverbanken (zie [Keverbanken en agroforestry](#)). Vooral op nattere percelen kan dit interessant zijn.
- Laat hoopjes dood hout liggen in de boomstrook als microhabitat voor
- Voorzie verspreide zandhoopjes als nesthabitat voor solitaire bijen
- Tolereer een beperkte hoeveelheid plagen in de teelt en gebruik zoveel mogelijk selectieve gewasbeschermingsmiddelen.

Vogels

Heel wat soorten vogels jagen op insecten die schadelijk kunnen zijn voor gewassen en dieren. In een silvopastoraal systeem kunnen ze zo de overlast van insecten inperken, wat het welzijn en de gezondheid van weidedieren bevordert. Roofvogels als de torenvalk en buizerd kunnen dan weer helpen bij de muizenbestrijding, terwijl sperwer, valk en havik ongewenste soorten als duiven en kraaien uit de percelen houden. Agroforestry zal bovendien weinig invloed hebben op de effectieve populatiedichtheid van deze minder gewenste vogelsoorten. Hun populaties worden voornamelijk gereguleerd door het voedselaanbod op de velden en niet zozeer door de extra bomen en struiken.

Uit akoestisch onderzoek over meerdere Europese landen blijkt dat agroforestry in een gematigd klimaat leidt tot een hogere soortenrijkdom aan broedvogels. Die soortenrijkdom was meer dan dubbel zo hoog in vergelijking met landbouwgebied zonder bomen en vergelijkbaar met de diversiteit in bossen en boomgaarden. Bomen en struiken bieden nestplekken, voedsel (bessen, noten, zaden) en beschutting (tegen predatie en extreme weersomstandigheden) aan een verscheidenheid van vogelsoorten. Vooral generalistische soorten en soorten van bossen profiteren van agroforestry. Heel wat typische akker- en weidevogels waarvan de populaties sterk onder druk staan, zoals Kievit en veldleeuwerik, hebben daartegenover net baat bij meer open landschappen en zullen percelen met bomen vermijden. Ga daarom op voorhand steeds na of een perceel al dan niet gelegen is in een soortenbeschermingszone voor akkervogels.

Concrete tips en richtlijnen

om (broed)vogels extra te stimuleren

- Insecten zijn een cruciale voedselbron voor vogels. Tips en richtlijnen voor het stimuleren van insecten (zie eerder) zullen dus uiteindelijk ook de vogels ten goede komen.
- Zorg voor een grote diversiteit aan structuren. Door houtkanten te combineren met struiken, hoogstambomen en stroken bloemrijke ruigte krijg je de meeste soorten.
- Kies voor streekeigen besdragende en struweelvormende struiksoorten zoals meidoorn, liguster, rode kornoelje, veldesdoorn, bosroos, lijsterbes, Gelderse roos, hondsroos, mispel,... Doornige struiken bieden broedende vogels extra bescherming tegen predatie.
- Plant houtkanten bij voorkeur aan in een dubbele rij, met ongeveer 1 m afstand tussen de rijen.
- Laat een haag of houtkant breed uitgroeien (≥ 3 meter) en zorg ervoor dat ze maximaal 2 tot 3 meter hoog worden door ze geregeld terug te snoeien. Snoei buiten het broedseizoen (15 maart – 15 juli) en voer de snoei gefaseerd uit zodat ze er elk jaar voldoende bessen te vinden zijn.
- Voorzie aan de voet van hagen een ruigere graskruidentrook. Soorten als patrijs, geelgors en grasmus broeden hierin. Soorten die parapluvormig uitgroeien bieden extra nestbescherming en beschutting voor deze soorten.
- Help torenvalken een handje door een torenvalkenkast te voorzien in de buurt van je perceel.

Vleermuizen

Vleermuizen zijn zeer efficiënte jagers. Een gemiddelde vleermuis eet tot 3000 insecten per nacht. Net zoals vogels kunnen ze zo helpen om schadelijke insecten voor gewassen en dieren in toom te houden. Het verlies van semi-natuurlijk habitat in het landbouwlandschap vormt samen met de achteruitgang van insecten en het verlies van geschikte winterverblijfplaatsen de voornaamste oorzaak van de sterke achteruitgang van vleermuizen in West-Europa. Een landschap met bomenrijen, houtkanten en hagen is cruciaal voor vleermuizen. Ze vormen groene, lineaire verbindingen die vleermuizen in staat stellen om zich via echolocatie veilig tussen hun zomer- en winterverblijven te verplaatsen en nieuwe gebieden te bereiken.

Het verbinden van bosgebieden is essentieel voor vleermuizen en daar kan agroforestry zeker een rol in spelen. Vooral de combinatie van de bomenrijen met de meer open tussenteeltzones in alley cropping percelen zijn interessant. De boomkruinen zijn bovendien ideale foerageerplaatsen, met een ruim aanbod aan insecten zoals nachtvlinders, muggen en kevers, en heel wat boom- en struiksoorten bieden ook zaden, vruchten en stuifmeel als aanvulling op het insectendieet. Oudere bomen hebben vaak een variatie aan microhabitats zoals losse schors, ingerotte taklidtekens, spechtengaten... die ideale dagrustplaatsen bieden voor vleermuizen. Eerder onderzoek toont dat vleermuizenactiviteit tot drie keer hoger is rond houtkanten dan in open akkers en dat vooral soorten met korte-afstand echolocatie roepen hiervan profiteren.

Concrete tips en richtlijnen

om vleermuizen extra te stimuleren

- Insecten zijn een cruciale voedselbron voor vleermuizen. Tips en richtlijnen voor het stimuleren van insecten (zie eerder) zullen dus uiteindelijk ook de vleermuizen ten goede komen.
- Plant bomen in ononderbroken lijnvormige structuren, waarbij de afstand tussen de bomenrijen niet meer dan 50m bedraagt.
- Voorzie een ondiepe poel op het perceel. Vleermuizen kunnen in vlucht drinken uit waterpartijen.
- Laat dode bomen indien mogelijk staan.

Kleine zoogdieren

Kleinere zoogdieren zoals bos- en spitsmuizen, egels, hazen... vinden in een agroforestry systeem meer voedsel, beschutting en geschikte nestplekken. Ook voor deze dieren is de corridorfunctie van de bomenrijen en houtkanten cruciaal als verbinding tussen grotere, meer geschikte leefgebieden. Uit onderzoek kwam naar voren dat er 112% meer kleine zoogdieren voorkwamen in een agroforestry systeem gericht op houtproductie met bomen van 16 jaar dan in een gewasmonocultuur met hetzelfde gewas. Hoewel deze soorten vaak ook geassocieerd worden met overlast en schade, zal dit in goed functionerende systemen binnen de perken gehouden worden door de aanwezigheid van predatoren (zie eerder).

Concrete tips en richtlijnen

om kleine zoogdieren extra te stimuleren

- Laat doorgangen open tussen boomstroken en omliggende natuur
- Behoud ruige vegetatie en houtstapels
- Vermijd intensieve begrazing in boomzones

Tot slot

Met deze infofiche hopen we een goed beeld geschetst te hebben over biodiversiteit en agroforestry. Voor meer details of vragen rond biodiversiteit op jouw bedrijf, aarzel niet om contact op te nemen met het Consortium Agroforestry Vlaanderen (info@agroforestryvlaanderen.be).

Bronnen

- Beule L, Vaupel A, Moran-Rodas V E (2022). Abundance, Diversity, and Function of Soil Microorganisms in Temperate Alley-Cropping Agroforestry Systems: A Review. *Microorganisms*, 10(3), 616. <https://doi.org/10.3390/microorganisms10030616>
- De Stigter J, Prins E (2023). Biodiversiteit in Nederlandse agroforestrysystemen. Louis Bolk instituut.
- Edo M, Entling M H, Rösch V (2024). Agroforestry supports high bird diversity in European farmland. *Agronomy for Sustainable Development* 44:1. <https://doi.org/10.1007/s13593-023-00936-2>
- Factsheet Agroforestry 2 – Biodiversiteit vergroten, hoe doe ik dat? Universiteit Wageningen.
- Klaa K, Mill P J, Incoll, L D (2005). Distribution of small mammals in a silvoarable agroforestry system in Northern England. *Agroforestry systems*, 63(2), 101-110. <https://doi.org/10.1007/s10457-004-1110-0>
- Pardon P, Reheul D, Mertens J, Reubens B, De Frenne P, De Smedt P, Proesmans W, Van Vooren L, Verheyen K (2019) Gradients in abundance and diversity of ground dwelling arthropods as a function of distance to tree rows in temperate arable agroforestry systems. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, Vol 270–271, p.114-128. <https://doi.org/10.1016/j.agee.2018.10.017>
- Reubens B, Van Colen W, Tallieu R, Carton S (2024). Handboek Agroforestry in Vlaanderen 2014 - 2024: Leidraad na 10 jaar Onderzoek en Praktijkwerking. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13987335>
- Staton T, Walters R J, Smith J, Breeze T D, Girling, R. D. (2021). Evaluating a trait-based approach to compare natural enemy and pest communities in agroforestry vs. arable systems. *Ecological Applications*, 31(4). <https://doi.org/10.1002/eap.2294>
- Staton T, Walters R, Smith J, Breeze T, Girling R (2021). Management to Promote Flowering Understoreys Benefits Natural Enemy Diversity, Aphid Suppression and Income in an Agroforestry System. *Agronomy*, 11(4), 651. <https://doi.org/10.3390/agronomy11040651>
- Van Den Berge S, Heirman L, Coulier T, Peeters B (2023). Verbindingen voor vleermuizen in de Brabantse Kouters. *Chirocontact*, 291, p11-14.
- Vandendriessche J, Eeraerts M, De Frenne P, Burgess P, Cumplido-Marin L, Kay S, Tranchina M, Pardon P, Verheyen K (2025). Towards evidence-based biodiversity assessment tools for agroforestry systems. *Ecological Solutions and Evidence*. 6. 70133. 10.1002/2688-8319.70133.
- Varah A., Jones H, Smith J, Potts SG (2020). Temperate agroforestry systems provide greater pollination service than monoculture. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 301, 107031. <https://doi.org/10.1016/j.agee.2020.107031>
- www.agroforestrynetwerk.nl
- www.agroforestryvlaanderen.be
- www.ecopedia.be

www.agroforestryvlaanderen.be